

May, 2025-Yil

**YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA ISLOMIY MOLIYA
MAHSULOTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING USTUVOR
YO'NALISHLARI**

Kariyeva Munis Dilshodovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi MBA 23-09 guruh magistranti

kariyevamunis@gmail.com

+99897 732-91-33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15477304>

***Annotatsiya.** Global iqtisodiyot miqyosida ekologik barqarorlikni ta'minlash bugungi kunning dolzarb muommolaridan biri hisoblanadi. Islomiy moliya- ekologik loyihalarni moliyalashtirish orqali iqtisodiy o'sishning global muommolariga yechim topishda samarali usul sifatida o'ziga xos yo'ndashuvni taklif qiladi.*

***Kalit so'zlar:** yashil iqtisodiyot, islomiy moliya, ekologik barqarorlik, shariat, yashil sukuk, ESG, vaqf.*

Yashil iqtisodiyot uzoq muddatli istiqbolli global muommolarga yechim topishda muhim rol o'ynaydi. Yashil iqtisodiyot-ekologik barqarorlik bilan iqtisodiy o'sish integratsiyasiga yo'naltirilgan tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik muhitga jiddiy zarar yetkazmasdan iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, yani resurlarni samarali boshqarish – tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish, ekologik toza texnologiyalarni qo'llash bilan birga, atrof muhitga zarar yetkazmaydigan innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda ijtimoiy adolat va farovonlik tamoyillari asosida jamiyat a'zolari uchun sog'lom muhit yaratib, yangi ish o'rinlarini tashkil etishni qo'llab quvvatlaydi.

Atrof muhitning ifloslanishi va iqlim o'zgarishi iqtisodiy barqarorlik va inson farovonligiga jiddiy xavf soladi. Ananaviy yashil iqtisodiyot bu muommolarni bozor mexanizmlari orqali hal etish imkoniyatini bersa, islomiy moliya bu borada axloqiy va diniy yo'ndoshuvni o'z ichiga olgan muqobil yaxlit modelni taklif etadi. Zero, islomiy moliya tamoyillari yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillariga muvofiqligi nuqtayi nazaridan, mamlakatlarning iqtisodiy o'sishida natijalarga erishishi uchun samarali usuldir.

Ma'lumki, islomiy moliya shariat qoidalariga asoslangan moliya tizimi (Muhammad Usmoniy Taqiy, 2023) bo'lib, unga ko'ra inson yerdagi resurslarning muhofazasiga mas'ul

May, 2025-Yil

bo'lishi bilan birga, tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishi kerak. Islomiy moliyada isrofgarchilik va ortiqcha sarf xarajat man etilishini inobatga olgan holda, atrof muhitga, jamiyatga zarar yetkazuvchi har qanday iqtisodiy faoliyat ta'qiqlangan. Ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiyot esa ayni islomiy moliya tamoyillari bilan uyg'unlikda mas'uliyatli iqtisodiy faoliyatni aks ettiradi.

1-jadval. Islomiy moliya va yashil iqtisodiyotning o'xshash mezonlari

T/r	Mezonlar	Islomiy moliya	Yashil iqtisodiyot
1.	Barqarorlik	Moliyaviy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi	Ekologik va iqtisodiy barqarorlikni qo'llab quvvatlaydi
2.	Zarar yetkazishni ta'qiqlash	Atrof muhitga jamiyatga iqtisodiy zarar ta'qiqlanadi	Atrof muhitga zarar yetkazadigan faoliyatni kamaytirishni talab etadi
3.	Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish	Isrofgarchilik va ortiqcha sarf xarajat ta'qiqlanadi	Tabiiy resurslardan samarali foydalanish muhim sanaladi
4.	Tavakkalchilik	Haddan tashqari tavakkalchilik (noaniqlik) va spekulatsiya ta'qiqlanadi	Haddan tashqari havfli va zararli loyihalar cheklanadi
5.	Adolat va tenglik	Ijtimoiy adolat va moliyaviy tenglik ta'minlashga qaratilgan	Ekologik adolat va resurslardan teng foydalanish imkoniyatiga asoslanadi
6.	Mas'uliyatli investitsiya	Halol faoliyatni moliyalashtiradi	Atrof muhitga zarar yetkazmaydigan loyihalarni moliyalashtiradi

Muallif nuqtayi nazari

Jahon iqtisodiyoti iqlim o'zgarishi va resurslarning kamayib borishi muommolariga javob sifatida barqaror rivojlanish yo'liga o'tmoqda (UNEP, 2021). Yashil iqtisodiyot ulushining o'sishini moliyalashtirish katta hajmdagi moliyaviy resurslar talab etadi va islomiy moliya tizimi ekologik barqarorlikka mos keluvchi bir qancha vositalarni taklif etadi. Xususan, yashil sukuk, islomiy bank xizmatlari orqali moliyalashtirish (murobaha, mushoraka, ijara bitimlari) va vaqf, zakot mablag'lari (Ahmed & Mohieldin, 2019) yordamida barqaror va foizsiz moliyalashtirish mehanizmlarini taqdim etib, atrof muhitga zarar yetkazmaydigan iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi (Elasrag, 2017).

May, 2025-Yil

Yashil sukuk islomiy aktivga asoslangan va foizdan xoli mahsus obligatsiya turi hisoblanib, ekologik va barqaror loyihalarini rivojlantirishni moliyalashtirish uchun chiqariladi. Bunday obligatsiyalar qayta tiklanadigan energiya, ekologik transport, chiqindini qayta ishlash va suvni boshqarish infratuzilmasi kabi loyihalar uchun mablag' jalb qilishga imkon beradi. Yashil sukuk bozorida Malayziya, Indoneziya, Birlashgan Arab Amirliklari yetakchi ulushga ega hisoblanadi. Dunyodagi ilk yashil sukuk Malayziyada 2017-yil chiqarilgan bo'lib, 60 milliard AQSH dollarlik mablag'lar qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga yo'naltirilgan (Securities Commission Malaysia, 2020). Keyinchalik Indoneziya 2018-yilda 1,25 milliard AQSH dollarlik global yashil sukuk chiqarib yetakchi davlatga aylandi. Yashil sukuk orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirishning bir necha afzalliklari sifatida, foizsiz moliyalashtirish va real aktivga asoslanganlik global investorlarni qiziqishi ortishiga sabab bo'ladi(OECD, 2021).

Shuningdek, ko'plab islomiy banklar yashil iqtisodiyotga mos keluvchi mushoraka (hamkorlik asosida sarmoya) va murobaha (ustama haq evaziga ekologiya loyihalarni moliyalashtirish), ijara (ekologik texnologiyalarni ijara berish orqali) kabi mexanizmlardan foydalangan holda yashil texnologiyalar, ekologik startaplar va uglerod chiqindilarini kamaytirish loyihalarini moliyalashtirishga xizmat qiladi. Murobaha mahsuloti orqali quyosh panellarini sotib olish va sotish amaliyotlari, mushoraka mahsuloti asosida esa shamol elektr stansiyalarini qurish ishlari hamda ekologik transport vositalarini ijara bitimi asosida moliyalashtirish orqali sanoat va infratuzilmani barqaror faoliyat yuritishiga xizmat qiladi. Masalan, Malayziya islomiy banklari tomonidan 2019-yilda quyosh energiyasi loyihalarini moliyalashtirish uchun 200 million AQSH dollari ajratgan bo'lsa, Birlashgan Arab Amirliklari islomiy banklari yashil energiya va chiqindilarni qayta ishlash loyihalariga 1 milliard AQSH dollarlik moliyalashtirish liniyalarini taqdim etdi. Islomiy bank xizmatlari orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirish global bozorda dastlabki bosqichda bo'lsada, yashil sukuklarga muqobil sifatida katta salohiyatga ega (LSEG, 2023).

Islomiy jamg'arma hisoblangan vaqf fondi mablag'lari xam jamiyat manfaatlari yo'lida foydalaniladigan, ijtimoiy va ekologik loyihalarni moliyalashtirish vositasi sifatida qo'llaniladi. Tarixiy nuqtayi nazardan, vaqf fondi mablag'lari sog'liqni saqlash, talim va jamiyat infratuzilmasini rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Bugungi kunda esa vaqf fondi mablag'larini ekologik barqarorlikni taminlash uchun yo'naltirilgan loyihalarni ham moliyalashtiradi. Jumladan, Malayziyada "O'rmon vaqfi" loyihasi doirasida yirik daraxt ekish dasturlari amalga oshirilgan, Misr va Turkiyada vaqf mablag'lari yordamida quduq va suv omborlari qurilgan. Shu bilan birga,

May, 2025-Yil

vaqf fondi mablag'lari asosida ekologik ma'rifiy loyihalar, ekologik ta'lim dasturlari doirasida grantlar ajratilgan. Zakot mablag'lari orqali ekologik barqarorlikni ta'minlashga erishish imkoniyati bir qator davlatlarda o'z aksini topgan. Misol tariqasida, Saudiya Arabistoni va Malayziyada zakot fondi mablag'lari yashil loyihalarni moliyalashtirish uchun sarflanmoqda.

Islomiy mikromoliyalashtirish orqali qishloq joylardagi ekologik biznes loyihalar qo'llab quvvatlash yashil iqtisodiyotni mikromoliya loyihalar doirasida ham rivojlanish imkoniyatini kengaytiradi. Jumladan, Indoneziya, Sudan, Bangladesh kabi davlatlarda mikromoliyaviy institutlar orqali qishloq xo'jaligi uchun ekologik investitsiyalar jalb qilinadi

Yuqoridagi keng imkoniyatlarga qaramasdan, bugungi kunda islomiy moliyaning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi integratsiyasi ba'zi qiyinchiliklarga duch keladi. Bunday qiyinchiliklar sirasiga ekologik barqarorlikni taminlash uchun shariat standartlarining (shariatga muvofiqlik) mavjud emasligi, bozor xabardorligini yetishmasligi, global moliya tizimi bilan cheklangan integratsiyasi kabi omillarni yashil iqtisodiyotni islomiy moliya mahsulotlari asosida moliyalashtirishga to'siq bo'ladi. Muhim jihati shuki, ekologik loyihalari islomiy moliya vositalari orqali moliyalashtirishda shariatga muvofiqlik alohida ahamiyatga ega. Shunga qaramasdan, barqaror moliyaga global qiziqish islomiy moliyaning rolini kengaytirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa sifatida shuni takidlash joizki, islomiy moliya mahsulotlari nafaqat moliyaviy barqarorlik, balki ekologik barqarorlikka erishish uchun mos va axloqiy yo'ndashuvni taqdim etadi. Yashil sukuk, islomiy bank xizmatlari orqali moliyalashtirish, zakot va vaqf fondi mablag'lari, shuningdek islomiy mikromoliyalash dasturlari orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirish yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim moliyaviy mexanizm hisoblanadi. Bu esa uzoq muddatli barqaror investitsiyalarni qo'llab quvvatlaydi. Ushbu vositalarni kengaytirish global ekologik muommolarga samarali yechim bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmed, H. va Mohieldin, M. (2019). Sustainable development goals and the role of islamic finance. World bank.
2. Elasrag, H. (2017) Towards a new role of the Institution of Waqf.
3. IFSB (2021) Islamic financial services industry stability report. Islamic Financial Services Board.
4. LSEG. (2023). Islamic Finance ESG Outlook . Islamic Finance Council
5. Muhammad Usmoniy Taqiy(2023) Islom moliyasiga kirish

May, 2025-Yil

6. OECD. (2021) Public-private partnerships for sustainability. OECD publishing
7. Securities Commission Malaysia. (2020). Green sukuk issuance: Market trends and regulatory developments.
8. UNEP. (2021) Financing sustainable development: The role of islamic finance. United Nations Environment Programme.
9. World bank.(2020) . Green sukuk: Financing sustainable development.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH